

Về một định nghĩa serendipity

Khoảng 10 năm nay, tôi thường xuyên bắt gặp câu hỏi của độc giả, học sinh và cả đồng nghiệp nghiên cứu về một định nghĩa mạch lạc cho hiện tượng/thuật ngữ *serendipity*. Liệu có thuật ngữ tiếng Việt tương đương của nó hay không, và nếu có thì là gì? Mỗi tới giờ, hai câu hỏi này chưa trả lời được, và là một món nợ.

✕

Sau khi hoàn thành và xuất bản cuốn sách *A New Theory of Serendipity* [1], tôi cảm thấy có nghĩa vụ cung cấp thông tin để "trả" món nợ này. Trước tiên, xin trình bày rõ là tôi không tìm ra được thuật ngữ tương đương tiếng Việt. Do đó, trong bài này, chữ *serendipity* vẫn phải để nguyên tiếng Anh.

Thật sự, việc để nguyên khái niệm bằng tiếng Anh cũng không gây ra vấn đề gì. Hơn nữa, đó có thể là lựa chọn tốt, nếu ta biết rằng bản thân từ này trong tiếng Anh cũng du nhập từ một địa danh của Sri Lanka ngày nay là Serendip [2].

The Three Princes of Serendip [2]

Nội dung của khái niệm như sau.

Về bản chất *serendipity* là một loại năng lực xử lý thông tin, thúc đẩy thay đổi nhận thức và hành động, xuất phát từ (và có tính chất của) đòi hỏi phát triển kỹ năng sinh tồn. Kỹ năng sinh tồn có thể quan sát phổ biến trong thế giới tự nhiên hoang dã, và cũng vẫn có thể quan sát thấy trong xã hội của con người.

Cơ chế *serendipity* hoạt động nhằm phát hiện giá trị có thể được nhận biết qua thông tin, khó xác định thời điểm xuất hiện, không gian xuất hiện. Khả năng xử lý được rèn luyện kỹ luật, và là quá trình có điều kiện, không tự nhiên có thể vận hành hiệu quả.

Vì tính chất khó nắm bắt, khó rèn luyện, và tính ngẫu nhiên của thời điểm nhận dạng được giá trị thông tin, *serendipity* thường xuyên bị nhầm lẫn với "may mắn".

Giải thích định nghĩa và cơ chế nói trên sẽ được làm rõ trong cuốn sách. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác liên quan là [3], nên nó chứa giá trị chiến lược và cả lợi thế cạnh tranh tương đối. Chính vì năng lực thúc đẩy thay đổi, *serendipity* có một công năng rất mạnh mẽ trong các sáng kiến và phát minh khoa học của nhân loại, phủ bóng suốt chiều dài lịch sử phát kiến công nghệ và khoa học.

References

[1] Quan-Hoang Vuong. (2022). *A New Theory of Serendipity: Nature, Emergence and Mechanism*. Berlin, Germany: De Gruyter. <https://books.google.com/books?id=2wdsEAAAQBAJ>

[2] Anonymouse. (2017). "The Three Princes of Serendip" Fairy Tale: The Origins of Serendipity. <https://thetknologist.wordpress.com/2017/01/12/the-three-princes-of-serendip-fairy-tale/>

[3] Nancy K. Napier, Quan-Hoang Vuong. (2013). Serendipity as a strategic advantage?. In: T. Wilkinson (ed.) *Strategic Management in the 21st Century* (pp. 175-199). Westport, CT: Praeger